

УДК: 619:636.5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ СИНАЛГАН ПРЕПАРАТЛАРНИ ЖЎЖА ЭЙМЕРИОЗИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИДА САМАРАСИ

Xudjamshukurov A.H., Asanov A.U.,

Аннотация. Мақолада товуқ эймериози ва унинг олдини олишда эймериостатиклар, витаминлар самарадорлик таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган. Товуқ эймериозини профилактикасида маҳаллий препарат ва унга кўшимча равишда витаминлардан фойдаланиш усуллари касалликка қарши курашишини асосий йўллари билан бири ҳисобланади. Бунда бир йўла иккита масала, касалликни олдини олиш ва парранда организмнинг иммун фонини кўтариш муаммолари ечилади. Яхши ўсиб, тана вазни ортиб, паррандаларда маҳсулдорликнинг кўпайиши кузатилди.

Таянч сўзлар. Парранда, товуқ, жўжа, эймерия, эймериоз, препарат, эймериостатик, витамин, эпизоотия, эпизоотик ҳолат, самарадорлик, ампролин – 300, ампровет 25%, интракоккс, ДД-толтра.

Кириш. Сўнгги йилларда чорвачилик соҳасида, жумладан паррандачилик тармоғида муҳим ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Айни пайтда парранда (товуқ) ларнинг кўпчилиги бош сони фермер, деҳқон ва шахсий ёрдамчи хўжаликларда парваришланади. Ҳозирги даврда дунё миқёсида, шу жумладан, республикада паррандачиликка бўлган эътибор кучайиб, аҳолини парранда парҳез маҳсулотлари - парранда гўшти, тухуми ва бошқа маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, ички бозорни бойитиш, экспорт қилиш каби устувор вазифалардан саналади.

Паррандачиликда бугун мавжуд имконият ва ишлаб чиқариш захирасидан тўла фойдалана олганимиз йўқ, аслида имкониятларимиз бунданда кенг. Тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, сезиларли даражадаги иқтисодий зарар паррандачиликда учраётган касалликлардан уларни асраш ва озиқлантириш билан боғлиқ камчиликлар оқибатида содир этилмоқда. Мазкур соҳа билан шуғулланувчи ҳиссадорлик жамиятлари, фермер, деҳқон ва шахсий ёрдамчи хўжаликларда парваришланаётган ёш жўжалар орасида доимий равишда эймериоз билан зарарланиш ҳолатлари мунтазам учраб турмоқда [1;2;6].

Паррандачилик хўжаликларида товуқ эймериозининг кенг тарқалганлиги, инвазия экстенсивлиги 57,4-79,1 % ни, интенсивлиги эса 5,2-212,4 нусхаларда учраганлиги эътироф этилган [3].

Жўжахоналардаги намликнинг юқори бўлиши озика сифати пастлиги, уларда асраш технологиялари бузилишлари эпизоотик ҳолат ривожланишига кўмаклашувчи омил бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқотчилар касаллик бошланмасдан олдин паррандаларни замонавий лаборатория текширувидан ўтказилиши лозим дея таъкидлаганди [1;4;5].

Товуқ эймериозини тарқалиши ва олдини олишда юқори самара берадиган ветеринария препаратларини тажрибалар давомида ўрганиб келинди. Жўжаларни асрашда озуқа сарфи ҳамда ветеринария харажатларининг ортиши ва паррандалардан келажакда фойдаланиш кўрсаткичларининг камайиши (тухумдорлик, гўштдорлик) эвазига фермер, деҳқон ва шахсий ёрдамчи ёки аҳоли хўжаликлари катта иқтисодий зарар кўради [2;3;7].

Республика қишлоқ хўжалигида паррандачиликни ривожлантиришга салмоқли улуш қўшиш ва уни етарли даражада маҳаллий саноат корхоналарида ишлаб чиқилган ҳамда кенг доирада фойдаланиш мумкин бўлган дори воситаларини қўшимчалар билан бойитилган ҳолда қўллаш соҳа олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотлар Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети виварийсининг “Кичик товуқхона”си шароитида, кафедралараро илмий лабораторияда клиник, копрологик, патологоанатомик текшириш усулларида фойдаланилди. Тажрибадаги жўжаларни суъний зарарлантириш учун эймерий ооцистларидан тайёрланган эймерий културасидан фойдаланилди. Қўлланилган препаратларнинг самарадорлик кўрсаткичлари жўжалар сақланувчанлиги, тажриба охиридаги бир бош жўжа тирик вазнининг ўсиш фоизига ҳамда эймериозга қарши индексига (ЭҚИ) қараб баҳоланди.

Инвазиянинг интенсивлиги тажрибанинг 5, 7, 10, 15 ва 20 - кунлари ГОСТ 25383-82 (СТ СЭВ 2547-80) “Методы лабораторной диагностики кокцидиоза” қўлланмасига асосан аниқланди.

Тажриба шароитида эймериостат ва қўшимча витаминларнинг самарадорликлари синовдан ўтказилди. Эймериостатлар – Интракоккс таркибида (2,5 % ли Толтразурил), Ампролин-300 ws таркибида (1,0 да – 300 мг ҳисобида ампролиум гидрохлорид моддасини), Голландия маҳсулоти. Ампровет 25 % – таркибида (1,0 да –250 мг ҳисобида) ампролиум гидрохлорид моддасини сақлайди, Ўзбекистон – Буюк Британия – Россия қўшма корхонасида ишлаб чиқарилган.

Самарқанд вилоятининг бир нечта паррандачилик ривожланган хўжаликларидан товуқ эймериозини тарқалиш даражаси ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Республикада Самарқанд вилояти паррандачилик ривожланган вилоятлардан бири ҳисобланади ва Республика товукчилигида асосий ўринни эгаллаб туради.

Товуқ эймериозини ўрганиш давомида уларни асраш ва озиқлантириш технологияси, ёши, йил мавсумлари эпизоотик жараёнга сезиларли таъсир этади.

Ҳозирги пайтда айрим хўжаликларда паррандалар мослаштирилган биноларда сақланиб, турли ёшдаги паррандалар ер шароитида, алмашмайдиган тўшамаларда асралаётганлиги, зоогигиеник меъёрлар ҳамда ветеринария санитария қоидаларига тўлиқ риоя қилинмаслиги хўжаликда ёш ва ўсувчи жўжалар, баъзан товуклар орасида инвазион касалликлар учраши эпизоотик ҳолатни мураккаблашишига олиб келмоқда.

Товуқ эймериозига оид эпизоотик ҳолат қонуниятларини ўрганишда, инвазиянинг тарқалиши, йил мавсуми, табиий шароит таъсири товуклар ёши, уларни асраш шароити технологияларига боғлиқ бўлган ҳолатларни таҳлил қилишни тақоза этди. Паррандаларда тиғиз асралиши эймерий ооцистлари билан зарарланиш хавфини оширади. Эймериоз инвазиясининг интенсивлик ва экстенсивлик даражаси нисбатан ёш жўжаларда 15-20 кунликдан 3 ойликкача бўлган жўжалар орасида учраши кўпроқ кузатилди. Ундан ташқари эймериоз инвазиясининг тарқалишида йил фасллариининг роли катта ҳисобланади. Бунда баҳор ва куз ойларида инвазия суръати кўтарилган [6;7].

Уларда асралаётган ёш ва ўсувчи жўжалар ҳамда товукларнинг тезак намуналари копрологик текширишлардан ўтказилиб лаборатория шароитида эймерия ооцистларининг интенсивлик ва экстенсивлик кўрсаткичлари аниқланди.

Самарқанд вилояти Каттақўрғон тумани (“Инам яхши”, “Пайшанба” қишлоқларида), 56 та намунадан 34 тасида (60%) ни ўртача 9,4-26,2 нусхани, Самарқанд тумани “Гулобод” фермер хўжалигида 47 та намунадан 28 тасида (59,5%) ни ўртача 10,5-89,4 нусхани, Оҳалик қишлоғи паррандаларидан жами 19 та намунадан 3 тасида (15%) ни ўртача 3,4-6,2 нусхани, Пайариқ туманидан 89 та намунадан 52 тасида (58,4%) ни ўртача 12,4-44,5 нусхани, Нарпай тумани хўжаликларида 39 та намунадан 22 тасида (56,4%)ни ўртача 9,2-66,5 нусхани, жами 11 та фермер хўжаликларида 231 та тезак намуналари текширилиб, 136 та намунада экстенсивлик (58,9%) ни, интенсивлик ўртача 9,2-89,5 нусхагача эймерия ооцистлари мавжудлиги қайд этилди.

Тезак намуналарини копрологик текшириш натижалари

1-жадвал

№	Хўжалик номи (Самарқанд вилояти)	Жами тезак намуна	Шундан, ооциста бор (намуна)	Фоиз ҳисоби (%)	Ооциста чиқмаган, йўқ	Фоизи (%)	Ооцистлар нусада
1.	Каттақўрғон тумани (Инам яхши қ/ғи)	56	34	60	22	40	9,4-26,2
2.	Самарқанд тумани “Гулобод” ф/хўжалигида	47	28	59,5	19	40,5	10,5-89,4
3.	Оҳалик қишлоғи паррандалари	19	3	15	16	85	3,4-6,2
4.	Пайариқ тумани Ф/х/лари	89	52	58,4	37	41,6	12,4-44,5
5.	Нарпай тумани Ф/х/лари	39	22	56,4	17	43,6	9,2-66,5

Тажрибалар учун “Ломан парранда” (Ўзбекистон - Германия) паррандачилик қўшма корхонаси товуқчилик хўжалигидан “ROSS-308” бройлер зотига мансуб бир кунлик 100 бош жўжа олиб келинди ва эймериоз қўзгатувчилари билан юқиши эҳтимолидан ҳоли, тоза жойга тўшамалар устида умумий гуруҳ қилиб асралди. Жўжалар 14 кунлигида аналоглар қоидаси бўйича 20 бошдан қилиб тирик вазнлари тарозида ўлчаниб 5 та гуруҳ тузилди (тирик вазнларидаги фарқ $\pm 5g$). Бунда:

Биринчи гуруҳ жўжалари соғлом қиёсий назорат бўлиб хизмат қилди ва тажриба охиригача препаратсиз озиқа билан боқилди.

2 – гуруҳ жўжалари эса касаллик қўзгатувчиларининг ўлдириш дозаси (ЎД₅₀₋₇₅) титрланган ва споруляцияланган ооцистлари (*E. acervulina* – 200 минг, *E. maxima* – 15 минг, *E. tenella* – 40 минг дона 1 мл³ суспензияда) шприц зонд орқали ҳар бир жўжанинг жиғилдонига 1 мл дан юборилиб зарарлантирилди ва препарат қўшилмаган озиқа билан боқилди.

3 – тажриба гуруҳи жўжалари касаллик қўзгатувчилари билан зарарлантирилиб бирданига интракокс кокцидиостатигини 1л сувга 1 гр

миқдорда 3 кун ҳамда + рекс витал 0,5 гр 1 кг емга тажриба давомида бериб борилди.

4 – ампровет+ рекс витал (1кг емга 1 гр 5 кун) препаратлари синалган тажриба гуруҳига препаратлар кўрсатилган миқдорда берилди.

5- гуруҳ жўжаларига 1 литр сувга 1 мл ДД-Толтра препаратидан 3 кун + биосупервитни (1 л сувга 1,0 мл дан, 5 кун) давомида қўлланди.

6 - гуруҳ жўжаларига Ампролин 1 литр сувга 1грамм миқдорда 5 кун + рекс витални 1 кг емга 500мг дан қилиб 10 кун давомида қўлланилди.

Тажриба давомида жўжаларнинг клиник белгилари, тана вазнларининг ортиши каби ўзгаришлар кузатилди. Қўлланилган дориларнинг самараси, гуруҳдаги жўжаларни сақланувчанлиги, ўртача кунлик ўсиш, тана вазнининг ортиши, эймериозга қарши индекс кўрсаткичларига қараб ифодаланди (2-жадвал).

Паррандачиликни ривожлантиришни янги тизими амалиётга жорий қилинган ҳозирги вақтда паррандалар учун озиқа базасини яратиш, турли хил касалликлардан ҳимоя қилиш, паррандаларни асраш ва озиқлантиришга катта эътибор қаратиш замон талабларидан келиб чиқади.

Товуқ эймериози оқибатида касалланиб соғайган товуқлар кечикиб тухумга киради ва маҳсулот бирлигига ҳаражат сарфи ортади. Эймериоз оқибатида ҳазмланиш жараёни бузилиб, паррандаларнинг резистентлик даражаси пасайиши натижада ҳар хил юкумли ва инвазион касалликларга тез берилувчан бўлиб қолади. Юқорида таъкидланганидек жўжаларнинг кўплаб ўлиши, ветеринария ҳаражатларининг кўпайиши, маҳсулдорлик ва гўшт сифатининг пасайиб кетишига ва хўжаликнинг катта иқтисодий зиён кўришига олиб келади.

Ўтказилган тажрибалар жараёнидаги кузатишларда, соғлом назорат (1-гуруҳ) жўжалари орасида эймериозга хос клиник белгилари кузатилмади, аксинча соғлом ўсиб, ривожланиб борди. Бу гуруҳ жўжалари сақланувчанлиги 100% ни ташкил этди. Тажрибалар 25 кун давомида олиб борилди. Жўжаларнинг кунлик ўсиш 13,7 гр, тирик вазн ортиши 282,2 % ни ташкил этди.

Эймерия ооцистлари билан зарарлантирилиб дори препарати қўлланилмаган қиёсий назорат 2 - гуруҳ жўжалар орасида товуқ эймериозини клиник белгилари тажрибанинг 3-, 4- кунларидан бошланди, бунда (безовталаниш ва чанқоқлик) бўлса, 5-, 6- кунларда жўжалар ҳаракатининг сусайиши, сувга жуда чанқоқлик, иштаҳасизланиш, ташқи таъсиротларга бефарқлик, ахлатни суюқлашуви, қон аралаш ажралиши, баъзан, емга ва сувга интилмаслик ҳолатлари қайд этилиб, 15 бош жўжа ўлди.

Синовдан ўтказилган самарали эймериостатик препаратларнинг товуқ эймериозига таъсири
 2-жадвал

№	Гуруҳ номи	Препарат номи	Қўлланилган препаратларнинг дозаси мг/кг	Тажрибадаги жўкалар сон (бош)	Жўкаларнинг тажрибадан олдинги вазни (г)	Салтанувчанлик (%)	Тажрибадан кейинги тирик вазни (г)	Тирик вазнинг ўсиши %	ЭҚИ 200 (балл)
1.	Қиёсий тоза назорат	-	-	20	90	100	344	282,2	200
2.	Юктирилиб даволанмаган	-	-	20	90	25	280	211,1	104,8
3.	Тажриба	Интракокс + неовит	1л/1гр +1кг/0,5 ем билан	20	90	100	325	261,1	192,5
4.	Тажриба	Ампровет + рекс витал	1 кг/1 гр+1 кг/0,5гр ем билан	20	90	100	330	266,6	194,5
5.	Тажриба	ДД- толтра + биосупервит	1л/1гр+1л/1 гр суз билан	20	90	100	320	255,5	190,5
6.	Тажриба	Ампролин + рекс витал	1л/1гр+1кг/ 0,5 гр ем билан	20	90	100	335	272	198,5

Ўлган жўжаларнинг танаси ёриб кўрилганда эймериозга хос патологоанатомик ўзгаришлар аниқланди. Тажриба сўнгида жўжалар сақланувчанлиги 25 % ни, кунлик ўртача вазннинг ортиши 11,2 граммга тенг бўлди. 3- тажриба яъни интракоккс+неовит, препаратлари берилган жўжалар гуруҳида эймериоз клиникасига хос аломатлар баъзида кузатилди, гуруҳдаги жўжалар орасида ўлим ҳолати қайд этилмади. Тажриба охирида сақланувчанлик 100% ни ташкил қилган бўлса, кунлик ўртача ўртача вазннинг ошиб бориши 13,0 граммга, тирик вазн ортиб бориши 261,1 % ни кўрсатган бўлиб, эймериозга қарши индекс 192,5 баллни ташкил қилди. Ампровет + рекс витал қўлланилган 4- тажриба гуруҳ жўжалари орасида эймериозга хос клиник белгилар кузатилмади, жўжалар меъёрида озикланиб, ўсиш ва ривожланишда давом этди. Натижада гуруҳдаги жўжалар сақланувчанлиги 100% ни, ўртача кунлик ўсиш 113,2 граммга, тирик вазн ортиши 266,6 % ни, эймериозга қарши индекс 194,5 баллда аниқланди. 5- тажриба ДД-толтра + биосупервит препаратлари берилган жўжалар гуруҳида эймериоз клиникасига хос аломатлар баъзида патлари ҳўрпайиши, иштаҳани пасайиши айрим пайтлари кузатилди, аммо салбий таъсир этмади. Тажриба охирида сақланувчанлик 100% ни ташкил қилган бўлса, кунлик ўртача ўртача вазннинг ошиб бориши 12,8 граммга, тирик вазн ортиб бориши 255,5 % ни кўрсатган бўлиб, эймериозга қарши индекс 190,5 баллни ташкил қилди. Ампролин + рекс витал қўлланилган 6- тажриба гуруҳи жўжалари орасида эймериозга хос клиник белгилар кузатилмади, жўжалар меъёрида озикланиб, ўсиш ва ривожланишда давом этди. Натижада гуруҳдаги жўжалар сақланувчанлиги 100% ни, ўртача кунлик ўсиш 13,4 граммга, тирик вазн ортиши 272 % ни, эймериозга қарши индекс 198,5 баллда аниқланди.

Хулоса. Товуқ эймериозининг тарқалиши паррандаларни асраш, озиклантириш ва йил мавсумига кескин боғлиқ бўлиб унинг экстенсив ва интенсив кўрсаткичлари турли даражаларда кузатилди. Паррандачилик хўжаликларида асосан, 15-20 кунликдан 3 ойликгача бўлган жўжаларда касаллик ўткир кечиб, инвазия экстенсивлиги 58,9% ни, интенсивлиги эса ўртача 9,2-89,5 нусхада эканлиги аниқланди.

2. Ампровет+ рекс витал (1кг емга 1гр + 1 кг емга 0,5 гр 5 кун) препаратлари синалганда самарадорлиги юқори бўлиб, жўжалар сақланувчанлик даражаси 100 % ни, ЭҚИ 194,5 баллни ташкил қилди.

3. Олиб борилган тажрибаларда товуқ эймериозига ампролин 1 л сувга 1 гр миқдорда 5 кун + 1 кг емга 500 мг рекс витал 10 кун давомида қўлланилганда самарадорлиги юқори бўлиб, жўжалар сақланувчанлик даражаси 100 % ни, ЭҚИ 198,5 баллни ташкил қилиб, касалликка қарши организмда ҳосил бўладиган иммунитетга салбий таъсир этмади. Препаратни бройлер ва наслчилик

паррандачилик хўжаликларида кимёпрофилактика мақсадида қўллаш мумкинлиги эътироф этилди.

4. Товуқ эймериозининг олдини олиш мақсадида, паррандачилик хўжаликларида 7-10 кунликдан бошлаб кимёпрофилактика учун юқорида энг яхши самара берган, эймериостатиклар ва витаминлардан паралел равишда фойдаланиш самарали эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бессарабов Б.Ф. и.др. “Болезни птиц”. // Москва, Издательство Лань, 2007.с 170 – 179.

2. Бахур Т.И., Згозинская О.А., Кушнирова А.А. Влияние эймериостатиков в комплексе с экстрактом личинок восковой моли 25% на гематологические показатели перепелов при эймериозе. // Материалы V научно-практической конференции международной ассоциации Паразитологов, паразитарные системы и паразитоценозы животных, - Витебск ВГАВМ 2016. –с 7-9.

3. Давлатов Р.Б. Паррандачилик хўжаликларида товуқ эймериозининг эпизоотологияси. //Зооветеринария №3. –Тошкент, 2008.

4. Ибрагимов Д, Химиопрофилактика эймериоза у цыплят. //Журнал Ветеринария. №12. 2004. –32 б.

5. Кузнецов В.В. Влияние некоторых эймериостатических препаратов и схем профилактики эймериоза на клинический статус и энтеребиоценоз цыплят-бройлеров. //Дисс. кан. вет. наук. Тюмень – 2006.

6. Малахеева Л.И. Технические характеристики гранулированных кокцидиостатиков формы «КРКА». Эффективность Монлар 10% гранулята (монензина) в контроле за эймериозной инвазией на птицеводческих предприятиях. Самарқанд 2006.

7. Holkova, J. Livacox T: ten-year experience in broiler fattening / J. Holkova, P. Bedrnic // Praxis veter. 2002. - Vol.50. - №3. - P.213-220.